

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Саидбоева М.Р.

Самостоятельный соискатель
кафедры «Конституционное право» Ташкентского
государственного юридического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10078271>

Аннотация: В статье указаны сущность политических партий, типология, происхождения политических партий и рассмотрены пути формирования политической партии.

Целью исследование является обуславливать появлению различных трактовок политических партий.

Ключевые слова: партия, политическая партия, демократия, массовая партия, кадровая партия, тоталитарная партия, авторитарная партия, деятельность партии, конституция, законодательство.

Термин «партия» можно раскрыть с двух сторон: с одной стороны этот термин происходит от латинского слова «pars» или «partio», что означает «род», «делю», «разделяю»; с другой стороны – от итальянского «part», означающего «часть», «сторона», «партия» либо «роль», «участие в какой либо деятельности».

Понятие «партия» происходит от итальянского «partito» (либо «partita»), что означает слово «партия» в смысле «игра», что придает этому термину характер приверженности к какой-либо стороне, группировке в политике [1,с.112]. Многие учёные рассматривали этот вопрос в разных позициях. И это помогло происхождению различных понятий политических партий. Политическая партия даже существовало в античные времена. В Римской Республике вели конкуренцию несколько партий как: оптиматы и популяры, пройдя, несколько лет в средневековья осуществляли свою деятельность партии гвельфов и гибеллинов представляющие свиту аристократии. И это говорит о том, что еще тогда уже осуществляла борьба за власть.

В абсолютном большинстве существующих современных трактовок понятия «политическая партия», во-первых, отсутствует указание на необходимости общности взглядов и интересов граждан, решившихся объединиться в политическую партию; во-вторых, в классической модели политической партии предполагается торжество политического плюрализма (необходимым условием для существования которого является, кстати, демократия) и наличие оппозиционных сил;

С учетом этого обстоятельства представляется спорным наличие этого признака в отечественной трактовке понятия «политическая партия».

В этой связи трудно согласиться с позицией некоторых ученых, относящих происхождение этого понятия к:

английскому слову «part» или «party», которые имеют широкое толкование, начиная от «части», «органа», «проявление неустойчивости», кончая «группу людей», «компанию», «сторону судебного процесса» [2.с.78];

французскому слову «parti», имеющему значение как «политическая партия», так и такие отдалённые понятия, как «решение», «партия в браке»;

или же немецкому слову «partei», что переводится как «партия», «сторона»

Понятие политической партии дал политический деятель Э.Бёрк, которое под политической партией подразумевал «организацию людей, объединённых с целью продвижения совместными усилиями национального интереса руководствуясь некоторым специфическим принципом, относительно которого они пришли к общей идее». Отрицательную оценку даёт английский учёный Т.Гоббс, он считает, что партии приводят к хаосу в государстве [2, с. 24-45]. Другой учёный В. Хасбас политическую партию характеризовал как союз индивидов, ставящих перед собой завоевание власти. Следует отметить, что политическая партия является элементом политической системы и может выражать интересы определённого класса.

В ходе выявления сущности политических партий следует рассматривать отдельных типов партий. Нужно отметить, что партии в каждом демократическом государстве – это продукт общественно – политического развития. Существует множество типологий политических партий. М. Дювержи в середине XX века разработал классификацию: кадровые и массовые партии. Они различаются по всей внутренней структуре. Под кадровыми политиками понимается объединение общественных деятелей не стремящиеся к увеличению численности членов. Массовые партии опираются на широкую общественность, которое позволяет получать политическое воспитание и приобретает инструмент для участия в государственной жизни [3,с.24-45].

Партии подразделяются на демократические, авторитарные и тоталитарные. Демократические характеризуются большой терпимостью к другим партиям, плюралистическим подходом к партийной конкуренции, внутрипартийной демократией, расширением функций и полномочий коллегиальных органов, прав членов партии. Авторитарные используют преимущественно силовые методы, ограничивающие политические свободы. Характеризуются чрезмерным централизмом в управлении, монополизировать власть в руках небольшой группы. Выступая за полную лояльность режиму, они пользуются его поддержкой.

Тоталитарные партии стремятся к абсолютному подчинению политических институтов, а также государственных органов и права. Происходит сращивание правящей партии с государственным аппаратом. Они пытаются осуществить монополию в партийной системе, устраняя другие партии, и ориентированы на подчинение всех социальных групп и слоев. Для них характерны строгая дисциплина, регламентация членства, отсутствие фракций и разногласий, обязательное согласие с идеологией и партийной программой.

Партии могут подразделяться на левые и правые. Левыми признаются партии, которые могут бороться за интересы трудящихся, ориентированные на социальное равенство; правыми признаются партии, отстаивающие сильное государство, охраняющие частную собственность.

В своих научных трудах Дж. Сартори предлагает типологии партий как: кадровые, массовые и партии избирателей [4,с.49-57]. С.Коэн выделил четыре типа партий: партия-политический авангард; партия избирательных кампаний; парламентская партия; партия - община или клуб своих членов. Уместно отметить, что политическая наука накопила несколько разных видов политических партий, в основе каждой из которых лежат основные критерии, которое обуславливает тот или тип партий [5,с.27].

Следует отметить, что в политических исследованиях, каждая партия представляется структура, состоящая из нижестоящих уровней:

а) сторонники, которые могут идентифицировать себя с данной партией посредством голосования.

б) партийные организации.

На самом деле в политической науке множество типологий, которое в каждой из них лежит отдельная критерия.

Некоторые партии считая себя авангардными претендуют в руководстве обществом. На наш взгляд немало устраивает роль парламентской партии, когда поддержка избирателей служит для них главным критерием эффективности избранного политического курса.

Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что вопрос сущность политических партий не ограничено. Это может объясняться тем, что учёные, политологи, высказывая своё мнение о сути политических партий, увязывают его явственно с изучаемыми реалиями и процессами, протекающими в том или ином обществе. Также с этимологической точки зрения понятие «партия» либо «политическая партия» означает организованную группу (команду) граждан, объединившихся по какому-либо признаку с целью отстаивания своих конкретных целей.

Однако, по нашему мнению, политические партии реально существуют. В развитых демократических государствах политическая партия играет важную роль, которое прямо указано в Конституциях и многих других законодательных актах.

References:

1. Итальяно-русский и русско-итальянский словарь. Под ред. Т.З.Черданцева и др. - М.,1990.с.248.
2. Англо-русский словарь. Сост.В.Д.Аракин и др. - М.,1975, с.520-521
3. Берк Э. Проявление, политика, общество. - М., 2001
4. Дюверже М. Политические партии. М., 2000. С. 119.
5. Sartorry D. Parties and party systems. No 4, 1976, V.1. P. 201.
6. Коэн С. Перестройка - это путешествие в поисках нового 1/ Коммунист. 1969. No 7. С. 145.